

INTERVYU SARLAVHALARI HAQIDA

Yokubboyeva Umida,

NamDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada intervyu janrida sarlavha qo‘llash yuzasidan fikr yuritilgan. Bugungi intervyularimizda qo‘llanayotgan sarlavhalar, ularning grammatik, sintaktik va stilistik xususiyatlari davlat va nodavlat nashrlari asosida solishtirib, tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar. *Informatsion janrlar, intervyu, nominativlik, stilistika, semantika, grammatik tahlil, dublikat, polisemiya, metafora, monolog, diolog, rukn.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются заголовки в жанре интервью. Заголовки, используемые в сегодняшних интервью, анализируются путем сравнения их грамматических, синтаксических и стилистических особенностей с таковыми в государственных и негосударственных изданиях.*

Ключевые слова. *Информационные жанры, интервью, номинатив, стилистика, семантика, грамматический анализ, дубликат, полисемия, метафора, монолог, диалог.*

Annotation. *This article deals with headlines in the interview genre. The headlines used in today's interviews are analyzed by comparing their grammatical, syntactical and stylistic features with those in government and non-government publications.*

Keywords. *Information genres, interview, nominative, stylistics, semantics, grammatical analysis, duplicate, polysemy, metaphor, monologue, dialogue.*

OAV leksik tarkibini o‘rganish til xususiyatlarini tadqiq qilish demakdir. Chunki publitsistik janrlarda til o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon etadi. Shu o‘rinda sarlavha OAV uchun muhim element xisoblanishi ham sir emas.

Ikkilamchi reklama vazifasini bajaruvchi sarlavhalar nafaqat jahonda, balki yurtimizda ham publitsistik matnning eng muhim bo‘lagi sifatida tan olinadi. Gazeta tili bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borgan A. Boboyeva ham sarlavha uchun uch muhim xususiyatni ta’kidlagan. Ular: reklamalilik, nominativlik va informativlik [3,61-63]. Sarlavhalarda tilning informativlik xususiyati turli xil sintaktik birliklar vositasida beriladi. Informativ janrlar orasida o‘zining rang-barangligi, jonli muloqotga asoslanganligi, o‘ziga xos uslubiy yondoshuvga egaligi hamda hozirjavoblikka asoslanishi kabi tamoyillarni o‘zida mujassam etgan janr intervyudir. Har bir publitsistik matn uchun qo‘llangan sarlavha, albatta, ma’lum bir rukn ostida beriladi. Ayrim intervyularga aynan shu terminning o‘zi rukn sifatida olinadi. Kuzatishlarimiz davomida bunday shaklda kelgan intervyular “Yangi O‘zbekiston” gazetasining 2021-yil yanvardan may oyigacha qaryib 151 sonida atigi 12 o‘rindagina kelganligini ko‘rdik. Ular bir necha mas’ul shaxslarning bergan intervyusi siyosiy tadbir yoki masala yuzasidan monolog ko‘rinishida berilgan. Ularga sarlavhalarni siyosiy nashr talablaridan va matn mavzusidan kelib chiqib tanlangan. Boshqa intervyular esa “Munosabat”, “Shaxs va Jamiyyat”, “Oliy ta’lim”, “Yangi qonun kuchga kirdi” kabi tematik mavzuga ega ruknlar ostida berilgan. Shu o‘rinda aytish joizki, nodavlat matbuot nashrlarida intervyu na’munalari nisbatan ko‘p bo‘lib, ular mavzu jihatidan xilma-xil bo‘lish bilan birga, matn va unga tanlangan sarlavha leksik-stilistik jihatdan boydir. Intervyu sarlavhalari asosan so‘z birikmasi (kengaygan so‘z birikmasi), darak, so‘roq va qo‘shma gap shaklida bo‘lib, xabar janri sarlavhalariga nisbatan ta’sirchanlikka egaligi bilan ajralib turadi. Masalan, “Sabr-toqat, birdamlik va hamjihatlik yuksak natijalar omili” (Y.O‘. №15 (271) 01.22.2021), “Noyob qo‘lyozmalar yangidan dunyo yuzini ko‘radi” (Y.O‘. №31(553) 11.02.22) kabilar. Bu misollarda sarlavha ta’sirchanligini ta’minlayotgan vositalarga ijobiylik semasiga ega dubletlarning bir o‘rinda uyushgan holda qo‘llash (sabr-toqat, birdamlik va hamjihatlik), polisemantik leksema (dunyo yuzi), metaforik birikmalar (xaloskor qudrat) kabilarni kiritish mumkin.

Sarlavhalarni grammatik va sintaktik jihatdan tadqiq etish o'tgan asrning so'ngi choragidan amalga oshirila boshlangan. Xususan, P.Rustamov, A.Shomaqsudov va I.Toshaliyevlarning hammualliflikdagi e'lon qilgan ilmiy manbaalarida sarlavhalar struktur-grammatik jihatdan tahlil qilingan [5]. I.Toshaliyevning "Sarlavha stilistikasi" nomli kitobi ham sarlavhalar borasidagi ilmiy manbaalardan biri sanaladi [4]. Ushbu manbaalarga tayangan holda bugungi kun intervyu sarlavhalarini tahlil qilar ekanmiz, ularni sintaktik jihatdan to'liqsiz gap shaklida ham qo'llanayotgan o'rinlarni uchratdik. Bunday yondashuv gazetxondan asosiy xulosani matn tarkibidan qidirishga undaydi. Masalan, "Tahlil va tanqidlar natija bera boshladi...". Bunday sarlavhalarning yana bir o'ziga xosligi shundaki, ko'p hollarda intervyu berayotgan shaxsning aynan biror gapini to'liqsiz holda keltirish orqali ham sarlavhalar shakllantiriladi: "Men uning pullari uchun emas..." (Darakchi, №20(1147) 20.05.21) kabi. Ayrim siyosiy nashr sahifalarida ham sarlavha sifatida ko'chirma gaplardan foydalanilgan o'rinlarni uchratib qolamiz. Ular siyosiy mavzuda bo'lib, semantik jihatdan noodatiy bo'lmagan jummalarga ega. Masalan, Turkiyaning Buyuk millat majlisi raisi Binali Yildirimning "Xalq so'zi" gazetasiga bergan intervyusiga siyosiy arbobning "Imkoniyatlarni birlashtirib, biz yuksak maqsadlarga erishamiz" (X.S. №119(7156) 25.09.2018) degan nutqi sarlavha sifatida olingan.

Hozirda ko'plab intervyu sarlavhalari tag sarlavhaga ega bo'lib, unda monolog shaklida berilayotgan intervyuga asos bo'lgan voqeaga qisqacha to'xtalib o'tiladi. Sodda gap shaklidagi sarlavhalar xabar janrida qo'llanuvchi sarlavhalardan farq qilmaydi. Ulardagi informatsiya o'tgan zamon shaklida beriladi: "Muhim vazifalar belgilab berildi" (Y.O'. №22(286) 11.02.21), "Muhim tashabbuslar to'liq qo'llab-quvvatlandi" (Y.O'. №46(302) 05.03.2021) kabi. Sodda gap kesimining kelasi zamon shaklida kelishi esa sarlavhaga tantanavorlik ruhini beradi: "Xalqimiz bank islohotlarini o'z hayotida sezadi" (Y.O'. №23(279) 02.02.21), "Aholiga xizmat ko'rsatish tizimi tubdan o'zgaradi" (Y.O'. №66(322) 02.04.21) kabi. Ko'pchilik intervyu sarlavhalari so'roq gap shaklida ham berilmoqda. Bunday intervyular asosan gazetxon xatidagi ma'lum bir mavzuga

doir savollarga mutasaddilarning javobi shaklida beriladi. Bu kabi sarlavha ostidagi intervyularni asosan nodavlat nashrlarida uchratish mumkin: “Emlashdan avval tushuntiriladimi?”, “ Oliy majlis deputatining “bola puli” haqidagi taklifi yerda qoladimi?” (Darakchi, №20(1147) 20.05.21) kabi. Siyosiy mavzudagi matbuot nashrlarida esa, intervyu sarlavhalari darak gapning turli ko‘rinishlari va so‘z birikmasi shaklida uchraydi. So‘z birikmasi shaklidagi sarlavhalarda ekspressivlik yuqori bo‘ladi. Chunonchi, “Do‘stona muloqotlarning yangi bosqichi” (Y.O‘. №18(270) 27.01.21), “Xaloskor qudrat” (Y.O‘. №32(554) 12.02.22) kabi. Har qanday sarlavha va matn tarkibida intervyu mavzusidan kelib chiqib leksik birliklar qo‘llanadi. Tilshunos olim A.Abduaidov ta’kidlaganidek “Intervyu adabiyot, san’at, madaniyat namoyondalari, xorijlik ishbilarmonlar, diplomatlar va ishlab chiqarish ilg‘orlari bilan jurnalistik muloqot bo‘lgani uchun ham shu sohaga oid terminlar faol qo‘llanadi”. [1,15]

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, har qanday publitsistik material va unga tanlangan sarlavha yozuvchi intellektidan kelib chiqib shakllantiriladi. Televideniya, radio va matbuot sahifalarida jamiyatdagi dolzarb mavzularni olib chiqayotgan turli mavzudagi intervyular axborot berish bilan birga o‘quvchi auditoriyasining ma’lum bir xisobda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy savodxonligini ham oshirmoqda. To‘g‘ri va o‘rinli tanlanayotgan sarlavhalar matndagi fikrning debochasi xisoblanadi desak xato bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдусаидов А. Газета жанрларининг тил хусусиятлари. Автореферат. – Т.: 2005, 15-бет.
 2. Абдусаидов А. Туркий изофали конструкцияли газета сарлавҳалари. // Ўзбек тили грамматик қурилиши масалалари. – С.: СамДУ, 1984.
 3. Бобоева А. Газета сарлавҳалари ҳақида // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 1971. 2-сон, 61-63-бетлар.
 4. Тошалиев И. Сарлавҳа стилистикаси. - Тошкент, 1995.
 5. Шомақсудов А., Тошалиев И., Рустамов П. Газета сарлавҳаларининг структур-грамматик хусусиятлари. // Ўзбек тили стилистикаси масалалари./ ТошДУ илмий асарлари. – Тошкент, 1975,
 6. Шомақсудов А. Ўзбек адабий тили стиллари ҳақида. // Филологик тадқиқотлар: ТошДУ асарлари. № 376. – Т.: 1970.
- Misollar “Yangi O‘zbekiston”, “Xalq so‘zi”, “Darakchi”, “So‘g‘diona” gazetalaridan olindi.